

Unión Europea Aranzadi

Año 2004, Vol. 31, Número 2

Una perspectiva analítica sobre el art. 59 de la vigente Ley española de arbitraje privado de 1998 en materia de orden público internacional y su relectura a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Enrique Manuel Puerta Domínguez

págs. 5-19

Aplicación práctica del reconocimiento mutuo en el mercado europeo

págs. 21-24